

Исмоилов Г.Н.
Санкт-Петербург, СПбГУ
ismoilov.gn@gmail.com

ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Финансовая система современной России – одно из ключевых составляющих социально-экономического развития нашего государства. Она обеспечивает хозяйственные процессы финансовыми ресурсами и капиталом. Однако в условиях распространения пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, она столкнулась с рядом актуальных проблем, препятствующих ее дальнейшему развитию. В связи с этим является актуальным исследовать тенденции и факторы развития финансовой системы России на современном этапе.

Следует отметить, что тематика финансовой системы России изучена многими отечественными авторами. Например, Мыльникова Л.А. в своей работе рассматривала основные проблемы развития финансовой системы России, предложила мероприятия по их решению и повышению экономического роста страны [1].

В исследовании Ибрагимовой Э.С., Хаджимуратова М.У., авторы раскрывали сущность, структуру финансовой системы, рассматривали бюджетную систему, как звено российской финансовой системы, а также выделяли некоторые важные проблемы и пути их решения [2].

Но несмотря на существующую огромную базу исследований на тематику финансовой системы России, остаются неисследованные факторы и механизмы, которые могут прямо влиять на развитие ее отдельных элементов, как бюджетная система, банковская отрасль, рынок ценных бумаг и страховая отрасль.

По этой причине, целью данного исследования выступает проведение анализа факторов, влияющих на тенденции и перспективы развития вышеупомянутых отдельных элементов финансовой системы современной экономики России.

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА

Текущий этап развития бюджетной системы России связан с негативным влиянием условий пандемии коронавируса COVID-19, из-за чего снижаются доходы и поступления в налоговой системе, увеличиваются государственные расходы. По итогам 2020 года дефицит государственного бюджета Российской Федерации составил рекордные - 4,099 трлн рублей, что сделало проблему бюджетного кризиса для России вновь актуальной.

Исходя из этой ситуации, важной задачей для бюджетного регулирования экономики России выступает совершенствование

государственного бюджета, которое направлено на снижение размера дефицита и создание профицита бюджетных средств. Главными инструментами этого являются [3]:

- оптимизация статей расходов бюджета, где наблюдается наибольший дефицит средств и рост финансирования;

- создание свободных экономических зон и программ симулирования инвестиций в основной капитал с целью поддержки хозяйствующих субъектов, деятельность которых увеличивает налоговые поступления (доходов) в бюджет;

- применение инструментов государственно-частного, регионально-частного и муниципально-частного партнерства при реализации стратегических инфраструктурных объектов с целью оптимизации расходов бюджета;

- активное использование инструментов долгового рынка внутреннего муниципального обеспечения с целью покрытия бюджетного дефицита.

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА

Современные условия пандемии коронавируса могут отрицательно повлиять также на банковскую систему России, что могут формироваться различные угрозы и риски, которые приведут к следующим негативным последствиям:

- снижение объема розничных продаж банковских продуктов, включая снижение объема потребительского кредитования;

- увеличение рисков кредитного портфеля банков, включая рост просроченной потребительской задолженности и проблемного кредитного портфеля.

Однако, текущую деятельность банковской системы России можно охарактеризовать положительно. Так как кредитные организации имеют достаточный уровень финансовой устойчивости, а размер портфелей активов с каждым годом увеличивается (рис. 1).

Рис.1. Динамика совокупных активов банковской системы России в период 2016–2020 гг., трлн рублей
Построено автором по данным [4]

В период с 2016 по 2020 года размер совокупных активов российской банковской системы изменился с 82,999 трлн рублей до 96,581 трлн рублей. Даже несмотря на пандемию коронавируса, в 2020 году сохранилась тенденция роста – с 94,083 трлн рублей до 96,581 трлн рублей.

Таким образом, благодаря кредитным организациям и коммерческим банкам в стране создается финансовая инфраструктура, которая обеспечивает население потребительскими кредитами на поддержание размера совокупного спроса, а предпринимательские структуры – коммерческими кредитами, позволяющие финансировать производственную деятельность и увеличивать объем производства.

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

Проанализируем тенденции развития рынка ценных бумаг России. Для этого стоит сперва обратить внимание на динамику биржевого индекса российского фондового рынка – ММВБ (рис. 2). Так как данный финансовый актив включает в себя рынок ценных бумаг и паевые инвестиционные фонды России.

Его изменения котировок демонстрирует увеличение/уменьшение рыночной капитализации фондового рынка – чем выше значения, то тем вероятнее доходнее становятся инвестиции инвестиционных фондов.

Рис.2. Динамика биржевого индекса ММВБ в периоде 2011–2021 гг.

Источник: [5]

Исходя из рисунка 2, можно сделать следующие выводы, касаемо развития рынка ценных бумаг России:

- рыночная капитализация демонстрирует восходящую тенденцию, которая достигнута уровня исторического максимума к началу 2021 года – 3525 пунктов;

- на фоне кризиса пандемии коронавируса, в 2020 году произошло рекордное снижение котировок до 2072 пунктов, что означает негативное воздействие COVID-19 и на рынок инвестиционных фондов.

С учетом текущей ситуации можно сделать вывод о том, что инвестиционные фонды, функционирующие в России, имеют условия для своего развития, поскольку фондовый рынок демонстрирует свои рекордные показатели по размеру рыночной капитализации. Тем самым, создаются условия высокой доходности инвестиций.

РЫНОК СТРАХОВАНИЯ

Рынок страховых услуг – один из важных структурных элементов финансовой системы Российской Федерации. Поскольку при его помощи аккумулируются и консолидируются финансовые ресурсы, что необходимо в обеспечении непрерывного социально-экономического роста нашего государства.

Современная тенденция развития страховой отрасли российской экономики – положительная. Поскольку рыночная капитализация этой отрасли с каждым годом растёт. Несмотря на кризис пандемии коронавирусной инфекции, в 2020 году наблюдался рост на 4,1%, объем собранных страховых премий превысил 1,5 трлн рублей.

На наш взгляд, необходимо выделять следующий ряд факторов, которые могут стать драйверами дальнейшего роста капитализации этого рынка, что увеличит его вклад при развитии финансовой системы нашей страны:

- оптимизация ценовой политики на страховые продукты и все частое включение программы потребительской лояльности;
- оптимизация перекрестных продаж;
- повышение уровня проникновения продуктов на одного клиента;
- автоматизация бизнес-процессов внутри страховых компаний, что позволило снизить им издержки на рабочий персонал, аренду офисов и так далее.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Теоретическая и практическая значимость данного исследования заключается в анализировании факторов, влияющих на функционирование элементов российской финансовой системы. Полученные результаты могут применяться в рамках дальнейших научных исследований, вопросом которых является разработка рекомендаций по устранению проблем развития финансовой системы России.

Список использованной литературы:

1. Мыльникова Л.А. Проблемы развития финансовой системы России // International Journal of Advanced Studies. 2018. Т. 8. № 3-2. С. 138-143.
2. Ибрагимова Э.С., Хаджимуратов М.У. Финансовая система России, проблемы и пути решения // Юридическая наука в XXI веке. Сборник научных статей по итогам работы второго международного круглого стола. 2018. С. 169-173.
3. Обзор банковского сектора Российской Федерации // Сайт ЦБ РФ. URL: https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/review/ (дата обращения: 21.03.2021).
4. Васюнина М.Л. Оптимизация бюджетных расходов и финансовое обеспечение государственных и муниципальных услуг // Финансы и кредит. 2016. № 6. С. 14-25.
5. Интерактивный график финансового инструмента - MOEX. URL: <https://ru.tradingview.com/chart/?symbol=BITSTAMP%3ABTCUSD> (дата обращения: 21.03.2021).
6. Итоги 2020 года на страховом рынке и прогноз на 2021-й: успешная адаптация. URL: https://www.raexpert.ru/researches/insurance/ins_2020 (дата обращения: 21.03.2021).